

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

So'fiboyeva Gulchexra Mamurjonovna Namangan davlat universiteti tayanch
doktoranti (PhD) gulchexra.sofiboyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada belgilangan tamoyillar asosida va taklif qilingan g'oyalar va mulohazalarni umumlashtirib, o'quvchilarni fazoviy tasavvurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish maqsadida bir necha usullar tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: tasavvur, fazoviy tasavvur, metod, tamoyil.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING SPATIAL IMAGINATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Sofiboyeva Gulchekhra Mamurjonovna is a doctoral candidate (PhD) of Namangan
State University. gulchexra.sofiboyeva@gmail.com

Annotation: Based on the principles established in this article and summarizing the proposed ideas and considerations, several methods are recommended to improve the methodology of developing students' spatial imagination.

Key words: imagination, spatial imagination, method, principle.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Софибоева Гулчехра Мамуржоновна – докторант (PhD) Наманганского
государственного университета gulchexra.sofiboyeva@gmail.com

Аннотация: На основе принципов, установленных в данной статье, и обобщая предложенные идеи и соображения, рекомендуется несколько приемов для совершенствования методики развития пространственного воображения учащихся.

Ключевые слова: воображение, пространственное воображение, метод, принцип.

Dunyoda boshlang'ich ta'limning nazariy-metodologik jihatlarini takomillashtirish, o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish jarayoni modelini yaratish, kichik yoshdagi o'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlarining didaktik-pedagogik imkoniyatlari va metodlarini aniqlashtirish bo'yicha tadqiqotlar alohida ahamiyatga molikdir. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilarini fazoviy tasavvurini rivojlantiruvchi ta'lim jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan pedagogik imkoniyatlarni yaratish zaruriyatini izohlaydi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini ta'minlashda moddiy omillar bilan bir qatorda boshlang'ich sinf o'quvchilarining fazoviy tasavvurini rivojlantirish darajasi, salohiyati muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari aytganlaridek "Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi[1]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fazoviy tasavvurini rivojlantirish ta'lim jarayonida diqqat va etiborni talab qiladigan, o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan, ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan pedagogik muammodir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fazoviy tafakkurini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi kerak, bu yoshda shaxsning barcha kognitiv jarayonlari: nutq, fikrlash, xotira, idrok, taqqoslash, tasavvurning faollashishi bilan bog'liqdir. Nutq mazmunini tushunish ko'p jihatdan o'quvchilarning nutqni idrok etish, aktiv fikr yuritish, xotirada saqlab qolish faoliyatlariga bog'liqdir, chunki tushunish tegishli nutq faoliyatida ifodalangan fikrlarni analiz, sintez qilish, taqqoslash, umumlashtirish natijasidir. "O'qituvchining nutqi mazmunan boy, mantiqiy jihatdan to'g'ri tuzilishi kerak, o'qituvchi materialni og'zaki tushuntirish paytida ko'rsatmali qurollarni namoyish qilishi, o'quvchilarning tasavvuriga va aktiv fikr yuritish faoliyatiga tayanishi shart"[2].

Boshlang'ich sinflarda geometrik mazmunli topshiriqlar yechimini o'rgatish, uning mohiyatini anglash, tasavvurida shakllantirish, o'quvchining fazoviy tasavvurini rivojlantirishning yordamchi funksiyasi hisoblanadi. O'quvchilar bilan birga nafaqat geometrik masalalar bilan ishlash balki chizish, yasash ko'nikmalarini ham shakllantirishga e'tibor qaratilishi lozim.

Geometriyani o'rganish uchun bajariladigan barcha amaliy ishlar o'quvchilarga geometriyani o'rganish imkoniyatini berishi kerak va ularni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lashi muhim"[3].

Fazoviy tasavvurni shakllantirishda geometriya olamiga kirib borish zarurdir. Geometriya haqida tushunish bu ikki o'lchovli va uch o'lchovli geometrik shakllarning xususiyatlari va shakllarning o'zaro bog'liqligini ongli ravishda tushunish muhim jihatlaridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga geometriyani o'rgatish va fazoviy tushunchalarni berishda ularga hayotiy voqealilar bilan bog'lash qiziqarlidir. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda allaqachon sezilarli darajada shakl va makon tushunchalari shakllangan. Ularning ilk o'quv faoliyati jarayonida kuzatishimiz mumkin.

Boshlang'ich sinflarda geometriyani o'qitish va fazoviy tasavvurini rivojlantirishda quyidagi tamoyillar dolzarbdir.

Nutqni boyitish. O'quvchilar geometrik tushunchalari haqida bir-birlari bilan, o'qituvchi bilan suhbatlasha olishi va muhokama qilishlari kerak.

O'quvchining yosh fiziologiyasini inobatga olish. Idrok etish va sezgan narsalarini xotiraga tushirishda, diqqat faoliyatini rivojlantirishda va ko'rish, eshitishda nuqsoni bor o'quvchilarni nazardan chetda qoldirmaslik lozim.

Onglilik va ijodkorlikka tayanish. O'qitishda onglilik bu – o'quvchilarning o'qishga ongli munosabatda bo'lishlari, o'rganilayotgan materialni tushunib olishlari va tushunganlarini ifodalay olishlari va bilimlarini amaliyotda ongli qo'llashni o'z ichiga oladi. O'qitishda onglilikni namoyon bo'lishining oliy shakli bu mashg'ulotlar orqali tasavvurni shakllantirish orqali o'quvchida ijodkorlikka yo'naltirish bilan chambar-chas bog'liq.

Tushunish va muloqotga yordam berish. Geometrik topshiriqlar turli usullarda o'qitilishi lozim masalan, rasm chizish orqali, modellarni yasash, turli xil predmetlarga qiyoslash kabi turli xil tushunchalarda ifodalab berish. O'quvchida fazoviy tasavvurni rivojlantirishda shunchaki geometrik shakllarni tanishtirish samarali yechim emas. O'quvchilarni geometriya olamiga olib kirish, tasavvurida shakllantirish, tasavvuridagilarni yaratishga undash va u bilan muloqotga kirishish lozim.

Matematik lug‘at so‘zlardan foydalanish. O‘qituvchi barcha fanlar singari matematika darslarida ham o‘quvchilarga matematik lug‘at so‘zlarni egallashlariga yordam berish kerak. Geometrik g‘oyalarni muhokama qilishda matematik lug‘at so‘zlardan foydalana olishda o‘qituvchi o‘quvchilarga namuna bo‘lishi kerak. Ular o‘quvchilarni matematik lug‘atlardan foydalanishga undashlari kerak. Bu o‘quvchilarga o‘z fikrlarini aniq ifodalash imkonini beradi. Dastlab boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida geometrik fazoviy tasavvurini rivojlantirishda quyidagi lug‘at so‘zlarni tahlil qilishdan boshlanadi masalan, katta, kichik, uzun, ingichka, tor, keng, silliq, qalin, o‘ram, yog‘och, plastmassa). Boshlang‘ich sinflarda lug‘at bilan ishlash o‘quvchilar e‘tiborini geometriyaga qaratishga va fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga katta yordam beradi.

Boshlang‘ich sinf matematika darslarida geometrik materiallarni o‘qitishda turli xil usullardan foydalanib kelinmoqda. Masalan, modellashtirish, chizish, yasash, taqqoslash, ko‘rgazmalilik. Ko‘p olimlarimiz tomonidan ikki o‘lchovli geometrik shakllarni uch o‘lchovli geometrik shakllar bilan o‘zaro bog‘liq holda o‘rganish g‘oyasini taklif qilganlar.

Taklif qilingan g‘oyalar va mulohazalarni umumlashtirib, o‘quvchilarni fazoviy tasavvurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish maqsadida bir necha usullar tavsiya qilindi.

Birinchi usul: chizma chizish geometrik materialni o‘rganishning eng samarali usullaridan biridir. Chizma chizishni odatdagidek sinf xonasida emas maktab hovlisida amalga oshirishni maqsad qildik. Maktab hovlisini kuzatish va tevarak-atrofdagi obyektlarni geometrik chizmasini chizamiz. Ikki o‘lchamli va uch o‘lchamli geometrik figuralarga o‘xshatamiz, qiyoslaymiz, tahlil qilamiz, fikrlaymiz va chizamiz. Amaliy ish jarayonida o‘quvchilar obyektlarni geometrik shaklga o‘xshata olganlarini chizishga urindilar. Geometrik mashg‘ulotlarni maktab hovlisida tashkil etish o‘quvchilar uchun zavq bag‘ishlaydi. Barcha predmetlarni kuzatish orqali geometrik shaklda tasavvur qila olish ko‘nikmasi shakllantiriladi. O‘quvchilar tekislikda va fazodagi shakllarni predmetlarda ko‘ra olish orqali ularda fazoviy tasavvur rivojlanadi[4].

Ikkinchi usul: o‘quvchilarda ko‘rgan narsalarini xotirasida ushlab qolishlari tajribalarda yuqori darajada samara berishi haqida yetarlicha ma‘lumotga egamiz.

Misol uchun Sharqona me'moriy obidalar va ularning chizmalaridan boshlang'ich sinf matematika darslarida geometrik mavzularni to'g'ri tanlab dars jarayonini tashkil etilsa o'quvchilar mavzularni o'zlashtirishi osonlashadi va o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Me'moriy obidalar geometrik qonun qoidalarga asoslangan xolda bajariladi. Me'moriy obidalarining geometrik shakli to'g'risida aniq tasavvur olish uchun minoraning fazodagi shaklidan tekislikdagi shakliga o'tish imkonini beruvchi ma'lum geometrik qoidalar asosida ish ko'rilishi lozim. Bu esa o'quvchilardan muayyan darajada shakllangan fazoviy tasavvurni talab etadi. Boshlang'ich sinf matematika darsligida geometrik mazmundagi materiallarni Sharqona me'moriy obidalar va ularni bezab turuvchi geometrik shakllarni tanlab olib dars jarayonida foydalanilsa o'quvchilar mavzularni o'zlashtirishlari va fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Buning natijasida matematika darslarida geometrik materiallarni o'rganish samaradorligi oshadi[5].

Xulosa qilib shuni aytish joizki boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni geometrik materiallar bilan tanishtirishda, fazoviy tasavvurini kengaytirishda, geometrik elementlar va ular orasidagi munosabatlarni o'rganishda amaliy yondashish, amalda bajarish, yon-atrofdagi predmetlarni misol keltirish orqali ularda fazoviy tasavvurini kengaytirish lozim. Biz tavsiya qilgan yuqoridagi o'qitish usullaridan ko'zlangan maqsad ham shu, geometriyani bola atrofdagi predmetlar orqali o'zlashtirsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev.Sh.M "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz". "O'zbekiston" NMIU, 2017. –B 157-158.
2. Gamezo M.V, Psixologiya kursi. O'qituvchi nashriyoti. Toshkent 1972. –B 186.
3. A Guide to Effektive Instruction in Mathematices. "Grades 1 to 3 Geometry and Spatial Sense". Printed on recycled paper ISBN 978-1-4606-8924-0 (Print) ISBN 978-1-4606-8925-7 (PDF) © Queen's Printer for Ontario, 2016. –P 5.
4. Sofiboyeva G. Study of Geometric Spatial Imagination in Children Aged 3-10. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022 DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I3.231 –P 1969.

5. So‘fiboyeva Gulchexra Mamurjonovna “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining fazoviy tasavvurini rivojlantirishda sharqona me‘moriy obidalarning o‘rni”. 3rd-TECH-FEST-2022 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England. 25th June 2022. –B 289. <https://conferencea.org>
6. Sofiboyeva G. Development indicators of spatial imagination. Academic Research in Educational Sciences. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 ISSN: 2181-1385 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11 -P 161-167.
7. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G’. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent 2005. –B 240.
8. Hamdi Serin. The Effects of Interactive Whiteboard on Teaching Geometry. “Article in International Journal of Social Sciences and Educational Studies” January 2014. – P 1-7.